

‘Agora/vamo medi’; ‘Mas, vou falar a verdade, eu não sei olhar não’: crianças e idosas, estudantes da Educação Básica, constituindo-se como sujeitos na apropriação de práticas de numeramento

Raquel Monteiro Pires de Lima¹

Flávia Cristina Duarte Pôssas Grossi²

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca³

Resumo: Neste texto colocamos em diálogo as empirias de duas investigações que contemplaram sujeitos de extremos opostos do espectro etário do alunado da Educação Básica: crianças da Educação Infantil, com idade entre 3 e 4 anos; e mulheres com idade entre 53 e 91 anos, alfabetizadas numa turma de Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EJA). Seleccionamos dois eventos em que crianças e idosas se apropriam de práticas de numeramento socialmente valorizadas, aportando a elas, de maneira insubordinadamente criativa, novas intenções e, portanto, novos significados. Tomando as práticas de numeramento como práticas discursivas e, como tal, socioculturais, buscamos compreender como essas estudantes, ao apropriá-las -incorporá-las criativamente ao seu sistema de mundo - se constituem como sujeitos de cultura, de conhecimento e de história

Palavras-chave: Apropriação de práticas de numeramento; Crianças na Educação Infantil; Mulheres Idosas na EJA; Insubordinação Criativa; Diálogo de Empirias

1. PERSPECTIVAS TEÓRICO METODOLÓGICAS E O DIÁLOGO DE EMPIRIAS

A reflexão que aqui propomos, fundamentada na insubordinação analítica de pôr em diálogo o material empírico de duas investigações que contemplaram sujeitos de extremos opostos do espectro etário do alunado da Educação Básica, é inspirada nesses mesmos sujeitos e nos modos criativos pelos quais protagonizam e constituem práticas matemáticas escolares, entendidas nesses estudos como práticas discursivas, e nessas práticas se constituem. Com efeito, nossa argumentação se apoia na análise de dois eventos: um deles identificado no acompanhamento de um grupo de crianças da Educação Infantil, composto por 18 crianças, com idade entre 3 e 4 anos; o outro no acompanhamento de uma turma de Alfabetização da Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EJA), composta por 12 estudantes idosas, com idade entre 53 e 91 anos.

Nossa intenção, em ambos os estudos, foi conhecer um pouco mais as crianças e as mulheres idosas como grupos sociais de direito à Educação pública escolar. As duas turmas atendiam grupos

¹ Universidade Federal de Minas Gerais – raquemplima@gmail.com

² Instituto Federal de Minas Gerais – fcdpossas@gmail.com

³ Universidade Federal de Minas Gerais – mcfrfon@gmail.com

em situação de vulnerabilidade social e estavam inseridas na rede de ensino dos municípios em que se localizavam (uma metrópole e uma pequena cidade do interior de Minas Gerais), refletindo, assim, a responsabilização constitucional do poder público pela oferta de Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio, inclusive para aquelas pessoas que a ela não tiveram acesso quando crianças ou adolescente e, neste caso, nem quando jovens ou adultas.

Embora as pesquisas com crianças e com pessoas idosas tenham demandado estudos metodológicos que atendessem às especificidades de cada grupo, os dois trabalhos basearam-se na etnografia como lógica de investigação, a partir dos trabalhos de Green, Dixon e Zaharlick (2005). A adoção dessa lógica tende ao nosso intuito de identificar e analisar situações de apropriação de práticas de numeramento protagonizadas por crianças e por mulheres idosas no contexto escolar procurando compreendê-las pela perspectiva das crianças e das alfabetizadas idosas, a partir da maneira como mobilizam e produzem conhecimentos matemáticos em práticas sociais (por nós consideradas como práticas de numeramento). Para isso, a observação participante foi o principal procedimento de produção das empirias em ambos os estudos.

Os registros diários de cada aula observada foram realizados por meio de videogravações e de apontamentos em diário de campo. No tratamento desses registros, identificamos *eventos de numeramento* que não são situações ou cenas fortuitas, mas envolvem modos de usar a língua e, por isso se inserem em um contexto histórico de produção de práticas de numeramento.

Nesses estudos, nomeamos as *práticas matemáticas* como *práticas de numeramento* para destacar a natureza discursiva dessas práticas, que também definem sua dimensão sociocultural. Considerar o conhecimento matemático como uma ação social, configurada nas relações entre pessoas e entre grupos estabelecidas nas práticas sociais e nos significados que pessoas e grupos, como sujeitos sociais, produzem nelas, é compreender também que os modos como esses sujeitos se relacionam com esse conhecimento e se relacionam entre si com a mediação desse conhecimento também os constituem. Isso porque a produção cultural, social e histórica de todo conhecimento, e em especial, do conhecimento matemático, que estabelece pragmaticamente os modos as práticas matemáticas se configuram, também forja, potencializa, inibe ou interdita os modos pelos quais crianças, adolescentes, pessoas jovens, adultas e idosas pronunciam o mundo e, assim, com ele se relacionam (FREIRE, 1982).

Destacar a *natureza discursiva* (e, como tal, cultural, social e histórica) das práticas de numeramento – práticas que envolvem ideias, conhecimentos, referências, procedimentos ou

representações que associamos ao que chamamos de matemática - nos permite incluir as *práticas de numeramento* entre as *práticas de letramento*: porque os textos nas sociedades ditas *modernas*, quase que inevitavelmente, mobilizam conceitos, procedimentos ou princípios relacionados a conhecimentos matemáticos, e porque os conhecimentos matemáticos herdam da língua escrita intenções e recursos narrativos, descritivos, argumentativos, preditivos ou injuntivos; mas principalmente porque as culturas do escrito e as culturas matemática socialmente valorizadas compartilham da mesma racionalidade de matriz cartesiana, que nelas encontra expressão e alimento

A inclusão das práticas de numeramento entre as práticas de letramento respalda-nos também na demarcação, fundamentada em Soares (2001), da natureza relacional do numeramento em oposição a uma perspectiva orientada para as habilidades individuais, e na consideração das práticas de numeramento sempre inseridas em significados culturais, em alegações ideológicas e em relações de poder, sustentadas “por princípios epistemológicos socialmente construídos” (MARINHO e CARVALHO, 2010, p.78).

Assim, ao compreendermos e analisarmos as práticas matemáticas como práticas discursivas, conhecemos um pouco mais as pessoas que as protagonizam ao assumirem posições discursivas informadas por suas vivências individuais e sociais: (re)conhecemos as crianças como atores sociais e adotamos os estudos recentes da Sociologia da Infância, na busca por ver a criança em seu protagonismo, sua capacidade de construir de forma sistematizada modos de significação do mundo — e de ação sobre ele — distintos dos modos adultos de significação e ação, como defendido por Sarmiento (2008) e Corsaro (2011); (re)conhecemos as mulheres idosas como mulheres de cultura e de conhecimento (FREIRE, 1974), sujeitos dialógicos e, como tal, sujeitos do processo recíproco de aprendizagem e de ensino (FREIRE, 1979), mulheres históricas (FREIRE, 1974) que, em sua singularidade, mas como sujeitos sociais, que carregam e produzem sua história e a história de seu grupo social, de seu país, e das relações humanas.

2. OS EVENTOS DE NUMERAMENTO

2.1 *Agora/vamo medi*: regras, jogos cênicos e práticas de numeramento

Na manhã do dia 11 de outubro de 2018, a professora entregou às crianças, durante o momento da chegada, alguns brinquedos de construção. Nesse dia, em especial, as crianças

protagonizaram uma diversidade de situações com o mesmo argumento: a comparação de comprimentos. Em um dos grupos da sala, Luana⁴ (4 anos e 6 meses) e Elis (3 anos e 9 meses) atuam em uma brincadeira com as torres que construíram instituindo um jogo de comparação de tamanhos.

O jogo tem início quando Elis convida Luana para brincar de comparar as torres que construíram – comparação que ela denomina “*medir*”: “*agora vamo medi*!”. Luana entra no jogo e posiciona sua torre próxima à da colega. Não há um momento dedicado a explicitar verbalmente as regras procedimentais do jogo; as duas constroem os procedimentos em conjunto por meio dos gestos: Elis segura as duas construções e as apoia sobre a mesa, estabelecendo uma regra importante, uma base de referência comum para orientar a conferência das alturas das torres. Entretanto, o critério de comparação é estabelecido quando Luana expressa verbalmente o resultado da comparação: “*A:::AH ((olhando para as construções)) o meu é mais grande!*”. Depois de constatada qual era a maior torre numa primeira comparação, as crianças passam a incluir uma peça a mais na torre que já era a maior e repetir o ritual da aproximação das torres para compará-las e verificar, teatralmente surpreendidas, qual era a maior. Após cada comparação, as duas caíam na gargalhada.

2.2 “Eu tenho. Mas, vou falar a verdade, eu não sei olhar não”: modos diversos de lidar com o texto escrito

O evento que selecionamos no material empírico da investigação com as alfabetizadas idosas, a professora levou para a sala de aula um rótulo de bolo de banana industrializado, impresso em uma folha sulfite, para que as estudantes identificassem os elementos que compõem o gênero textual *rótulo*. O primeiro elemento sorteado para ser abordado foi a validade. Em seguida, inicia-se uma interação entre a professora e as estudantes sobre a importância de esse tipo de informação figurar nos rótulos dos produtos que consumimos, como argumenta Dona Joana, de 63 anos: “*Pra gente não consumir algo estragado*”. Nesse sentido, Dona Joana declara aderir a uma prática social que submete sua decisão de consumo de produto alimentício a uma informação veiculada por escrito.

Em seguida, porém, a professora perguntou às estudantes se elas tinham o hábito de *ver* a

⁴ Os nomes das crianças são fictícios para preservar sua identidade.

validade dos produtos que elas consumiam. A estudante Dona Terezinha⁵, de 64 anos, então elabora sua resposta transgredindo a associação entre saber ler e decidir considerar o prazo de validade registrado nos rótulos: “*Eu tenho. Mas, vou falar a verdade, eu não sei olhar não. [...] Eu peço pra olhar pra mim.*”

2.3 Insubordinações criativas em diálogo

Como esses dois eventos nos parecem colocar em diálogo a ação insubordinadamente criativa de duas crianças de menos de 5 anos e de uma senhora de mais de 60, todas vivenciando seu direito, por muito tempo negado (em sua vida pessoal e em sua história social) à Educação escolar pública?

Tomemos a interação entre Luana e Elis, que ocorre no contexto de uma atividade de exploração *livre* de peças de montar, na sala de aula de uma escola de educação infantil: elas constroem, em conjunto e por meio dos gestos, os procedimentos de um jogo de comparação das alturas das torres que montaram. Na dinâmica do jogo que elas protagonizam ocorre a incorporação do termo *medir* ao vocabulário do ritual de comparação de alturas, assim como a indicação de regras de procedimento, no caso, uma definição tácita de uma base de referência que deveria ser obedecida para que a comparação fosse feita, incorporando, assim, modos de proceder das culturas adultas e, em especial, de uma cultura matemática (dos adultos). Todavia, a manutenção da base em que as torres serão apoiadas no procedimento de comparação também permite que o resultado previsto da comparação (a maior ser a maior) se realize. Isso serve à disposição de Elis e Luana de trazer para o jogo a encenação como um novo elemento que confere àquela prática outros significados, em especial, o do *deboche acordado*. A obviedade do resultado das comparações da altura de suas torres confere a esses procedimentos um clima de farsa teatral, que se identifica no jogo dramático estabelecido pelas meninas ao encenarem gestos e olhares exagerados e estereotipados, que as fazem gargalhar.

Por sua vez, a dissociação entre saber ler e se dispor a considerar a informação escrita proposta na resposta que Dona Terezinha deu à professora quando indagada se tinha o hábito de *ver a validade*, por um lado, denuncia interdições sofridas por ela e suas colegas ao longo da vida, que se expressam em sua condição de analfabeta nesse sistema de registro de datas, como consequência de sua exclusão, por razões econômicas e culturais, do sistema escolar quando criança ou

⁵ As mulheres idosas autorizaram a utilização de seus verdadeiros nomes.

adolescente. Mas também insubordina a consideração das relações com o texto escrito e com as práticas discursivas socialmente valorizadas, de uma maneira geral, explicitando sua complexidade que não se restringe ao domínio de habilidades requeridas para a apropriação de um sistema linguístico.

As restrições na leitura texto que veicula a data de validade, de certa forma, também compõe essa prática de numeramento (leitura de prazos e datas de validade) protagonizada por aquelas mulheres e estabelece as condições de sua apropriação como um modo próprio de constituir (ou não) o “hábito de ver a validade dos produtos”. Ao declarar que solicita o auxílio de outras pessoas para auxiliá-la na verificação do prazo de validade, a estudante desafia a lógica escolar que supõe a impossibilidade de participação na prática de leitura àqueles que não dominam o sistema de escrita utilizado. Desse modo, ela reitera o valor que atribui ao acesso àquela informação, seu conhecimento de que tal informação é veiculada naquele suporte, sua compreensão do que aquele texto comunica, sua capacidade de avaliá-lo e de usá-lo, bem como seu reconhecimento da posição que assume naquela interação, ao anunciar sua inserção e seu modo de participação naquela prática social.

Elis, Luana, Dona Joana e Dona Terezinha, as outras crianças e as outras senhoras dessas turmas e de tantas outras turmas da Educação Básica posicionam-se nos jogos interlocutivos que o contexto escolar promove ou permite - e até mesmo naqueles que a escola interdita - aportando intencionalidades e, portanto, significações criativamente insubordinadas às práticas sociais que ali se forjam e se veiculam, entre elas, às práticas de numeramento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que focalizemos nossa atenção investigativa no protagonismo que, nesses eventos, as estudantes assumem na apropriação que fazem de práticas de numeramento socialmente valorizadas, cabe uma palavra sobre a ação das professoras das turmas, que, em sua atitude de acolhida das participações das estudantes, que testemunhamos ao longo dos trabalhos de campo, propiciam e estimulam tal protagonismo. Além disso, sua disposição de permitir que desenvolvêssemos nossas investigações em sua sala de aula também indica seu reconhecimento sobre a relevância de conhecermos melhor as pessoas – de todas as idades – que estão nas salas de aula da Educação Básica, insubordinando criativamente concepções e práticas que não consideram aprendizes para

além de suas habilidades cognitivas e não os reconhecem como sujeitos de cultura, de conhecimento e de história

REFERÊNCIAS

CORSARO, W. A. **Sociologia da Infância**. Porto Alegre: Artmed, 2011.

FREIRE, P. (1974). **Pedagogia do oprimido**. (1 ed.) Paz e Terra.

FREIRE, P. (1979). **Conscientização: teoria e prática da libertação** – uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. (1 ed.). Cortez & Moraes.

FREIRE, P. (1982). **A importância do ato de ler em três artigos que se completam**. (1 ed.). Cortez: Autores Associados.

GREEN, J. DIXON, C. N.; ZAHARLICK, A. A etnografia como uma lógica de investigação. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 42, p. 13-79, dez. 2005.

LIMA, R. M. P.; FONSECA, M.C.F.R; "O meu é mais grande!" Jogos de comparação, cultura lúdica e apropriação de práticas de numeramento em um grupo de crianças de 3 e 4 anos em uma instituição de educação infantil. **Revista Brasileira de Educação**

MARINHO, Marildes; CARVALHO, Gilcinei Teodoro (Orgs.). **Cultura escrita e letramento**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

SARMENTO, M. J. Sociologia da Infância: correntes e confluências. *In*: SARMENTO, M. J.; GOUVEA, M. C. S. (Orgs.). **Estudos da infância: educação e práticas sociais**. Petrópolis, Vozes, 2008.

SOARES, M. (2001). **Letramento: um tema em três gêneros**. Autêntica.

FONTES FINANCIADORAS:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes